

BUKU PANDUAN APLIKASI SEMUT JABAR

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10
40132

Phone : 089681144333

Email : itb.pptik@gmail.com

24/09/2020 V.01

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

APLIKASI SEMUT JABAR

Semut Jabar adalah sebuah aplikasi track kendaraan yang telah di pasang GPS dimana dapat mengetahui lokasi dan posisi kendaraan tersebut dan membantu pengguna dalam mencari informasi terkait trayek dari Kendaraan/transportasi Umum yang dibutuhkan oleh pengguna.

Unduh aplikasi di Google Play Store

Aplikasi dapat diunduh dengan klik link berikut: <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.semutjabar>

Nama aplikasinya "Semut Jabar"

Cara Install Aplikasi

- Buka Goole Play Store.
- Lalu cari aplikasi "Semut Jabar"
- Setelah menemukan aplikasi lalu instal aplikasi tersebut

SEMUT
JABAR

Semut Jabar

Sign in to your account

Email ID

Password

SIGN IN

Belum memiliki akun? [Daftar Disini](#)

REGISTRASI ①

Jika belum memiliki akun maka pengguna harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara tekan **“Belum punya akun? Daftar di sini”** yang berada di bawah tombol SIGN IN.

Belum memiliki akun? [Daftar Disini](#)

REGISTRASI ②

Setelahnya “don’t have an account?” maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping, kemudian isi Email dan password anda untuk keterangan KODE PO tidak perlu diisi, Jika sudah diisi klik sign up.

The registration form features the Semut Jabar logo at the top. Below it are three input fields: 'Email ID' with an envelope icon, 'Password' with a lock icon, and 'Kode PO' with a checkbox labeled 'po' and a square icon. A dark 'SIGN UP' button is positioned below the fields. At the bottom right, there are four logos: a green circular logo, a yellow globe logo, a blue circular logo with '1976' and '1010', and a blue logo for 'PPTIK-ITB'.

The sign-in form features the Semut Jabar logo at the top. Below it is the text 'Semut Jabar' and 'Sign in to your account'. There are two input fields: 'Email ID' containing 'reninuraeni3161@gmail.com' and 'Password' with a lock icon and a masked password '.....'. A dark 'SIGN IN' button is at the bottom. Below the button is the text 'Belum memiliki akun? [Daftar Disini](#)'.

SIGN IN ③

Jika sudah membuat akun kembali lagi ke halaman Sign In. Di halaman ini pengguna harus memasukkan e-mail beserta password sesuai dengan yang didaftarkan sebelumnya.

TAMPILAN SETELAH SIGN IN ④

Jika sudah sign in maka tampilan Semut Jabar akan seperti gambar di samping

MENCARI LOKASI KENDARAAN ⑤

Ketika kita ingin berpergian menggunakan angkutan umum kita bisa melihat terlebih dahulu kendaraan yang yang dekat dengan lokasi kita berada seperti gambar di samping

LOG OUT ⑥

Jika akan keluar dari akun maka klik garis tiga yang berada di pojok kanan atas layar *handphone* lalu klik logout dan klik yes.

